

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MILLIY QADRIYAT RUHIDA TARBIYALASHNING METODIK ASOSLARI

© A.B. Bolqiyev¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: globalizatsiya sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy o'zlikni anglash, qadriyat va urf-odatlariga hurmat bilan qarash ko'nikmasini shakllantirish dolzarb tarbiyaviy vazifalardan biridir. Bu jarayonning metodik asosda tashkil etilishi ta'limning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning samarali metodik yo'llarini aniqlash hamda ularni amaliyotga joriy qilish mexanizmlarini taklif etish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, dars tahlili, suhbat, tajriba-sinov ishlari, o'quv dasturlarini o'rganish, interaktiv va integratsiyalashgan metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: milliy qadriyatlarni xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, bayramlar va o'yinlar orqali dars jarayoniga integratsiya qilish ijobiy natija berdi. O'quvchilarda vatanparvarlik, hamjihatlik, mehnatsevarlik va ma'naviy barqarorlik kabi sifatlar shakllandi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda milliy qadriyat ruhidagi tarbiya, zamonaviy pedagogik metodlar bilan boyitilsa, o'quvchilarda nafaqat bilim, balki milliy ong, g'urur va ma'naviy immunitet shakllanadi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, boshlang'ich sinf, tarbiya, metodika, ma'naviyat, xalq an'analari.

Iqtibos uchun: Bolqiyev A.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyat ruhida tarbiyalashning metodik asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.55–60.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

© А.Б. Булкиев¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации воспитание у младших школьников уважения к национальным традициям и ценностям становится важной задачей

образовательного процесса. Начальная школа играет ключевую роль в формировании основ национальной идентичности.

ЦЕЛЬ: определить эффективные методические подходы к воспитанию младших школьников в духе национальных ценностей и предложить пути их внедрения в образовательную практику.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы педагогического наблюдения, анализа уроков, бесед, экспериментальной работы, изучения учебных программ и применения интерактивных методик.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: включение в учебный процесс элементов народного творчества, традиционных праздников и игр способствовало развитию у учащихся таких качеств, как патриотизм, трудолюбие, духовность и коллективизм.

ВЫВОД: методически грамотное внедрение национальных ценностей в начальное образование способствует формированию не только знаний, но и устойчивого национального самосознания, духовной силы и нравственных ориентиров.

Ключевые слова: национальные ценности, начальные классы, воспитание, методика, духовность, народные традиции.

Для цитирования: Булкиев А.Б. Методические основы воспитания младших школьников в духе национальной ценности. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С. 55–60.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATING YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE SPIRIT OF NATIONAL VALUES

© Axmad B. Bolqiyev¹✉

¹ Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of globalization, cultivating respect for national values and traditions in primary school pupils has become a pressing educational priority. Early education plays a vital role in shaping national identity.

AIM: to identify effective methodological strategies for instilling national values in primary school pupils and to outline practical ways for their implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study used pedagogical observation, lesson analysis, interviews, experimental methods, curriculum review, and interactive-integrative approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: integrating folklore, national holidays, traditions, and games into lessons proved effective in developing students' patriotism, cooperation, diligence, and spiritual resilience.

CONCLUSION: when national values are methodically embedded in primary education, they nurture not only academic knowledge but also national consciousness, moral strength, and spiritual immunity in students.

Keywords: national values, primary education, upbringing, methodology, spirituality, folk traditions.

For citation: Axmad B. Bolqiyev. (2025) 'Methodological foundations of educating younger schoolchildren in the spirit of national values', Inter education & global study, (3), pp. 55–60. (In Uzbek).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyat ruhida tarbiyalash umumiy ta'lim jarayonining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi, milliy urf-odatlarini, xalqona udumlari va dunyoqarash shakllariga tayanuvchi ushbu qadriyatlar umuminsoniy va milliy madaniyatni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Bunda milliy g'urur, milliy ong, an'ana va odob-axloq me'yorlari, vatanga sadoqat, oila va jamiyat oldidagi burch kabi tushunchalar bolalarda ilk yoshdanoq shakllana boshlaydi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning qiziqish, kuzatuvchanlik, ijodiy faolligi yuqori bo'lib, ular yangicha tajribalarni tez o'zlashtiradilar. Shu sababdan, ayni vaqtda bolalarda milliy qadriyatlarni tarbiyalash uning kelgusidagi axloqiy va ijodiy kamolotini belgilab beradi.

Milliy qadriyatlar – avloddan-avlodga o'tib kelgan, xalqning turmush tarzi, dunyoqarashi, ma'naviy-estetik talablari, ijtimoiy-ma'naviy tajribasi orqali shakllangan bilim, ko'nikma, xulq-atvor, ma'naviy-axloqiy me'yorlarning birligi demakdir. Ular millatning o'ziga xosligini, milliy o'zlikni anglash, madaniy merosni davom ettirish, sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ularini ifodalaydi. Boshlang'ich sinfda shu kabi qadriyatlarni bolalarga singdirish, ularning ma'naviy tarbiyasi uchun poydevor vazifasini bajaradi. Bu jarayonda o'quvchilarda tozalik, halollik, burchni ado etish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, ezgulik, hamkorlik, mehnatsevarlik, oilaparvarlik, tabiatga munosabat, do'stlik singari fazilatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Milliy qadriyat ruhida tarbiya berishning samaradorligi ko'p jihatdan to'g'ri tanlangan metodika va pedagogik strategiyalarga bog'liq. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga ko'ra e'tiborli, ko'rganlarini tezda o'zlashtiradigan, shuningdek, o'yinqaroq va ijodiy faol bo'ladilar. Shu boisdan, ularga milliy qadriyatlar bo'yicha tarbiya berishda quruq ma'ruza yoki nasihat shaklidan ko'ra, ko'proq interaktiv, ijodkor, o'yin shaklidagi yondashuvlar samaraliroq bo'ladi.

Metodik asoslar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Dars mazmunining milliy ruhta boyitilishi. Ona tili, matematika, tabiatshunoslik, mehnat ta'limi kabi fanlarning barchasi bo'yicha darslarda milliy an'ana va qadriyatlarga doir misollar keltirish, topishmoqlar, maqollar, ertaklar, xalq o'yinlaridan foydalangan holda mavzuni tushuntirish lozim. Masalan, ona tili darsida milliy qadriyatlarga oid

matnlar bilan tanishish, tanqidiy tahlil yoki suhbatlar tashkil qilish orqali o'quvchilar ilg'or natija beradigan usullar bilan shug'ullanadilar.

Interaktiv metodlar va ijodiy mashg'ulotlar. Yosh o'quvchilar ko'p hollarda nutqiy, badiiy va ijodiy topshiriqlar orqali o'z qobiliyatlarini namoyon qilishlari, to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish orqali ma'naviy g'oyalarni chuqurroq o'zlashtirishlari mumkin. Masalan, turli milliy bayramlar (Navro'z, Mehr-saxovat ayyomi), urf-odatlar (to'y marosimlari, ma'rakalar), musiqa va raqslar, milliy o'yinlar, qo'g'irchoq teatri, sahnalashtirilgan chiqishlar o'quvchilarning ongida milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini shakllantiradi.

Mahalliy muhit bilan bog'liq metodika. Har bir o'quvchi o'zining yashash joyi, oilasi, mahalla va maktab an'analari orqali milliy qadriyatlarni egallaydi. Buni to'g'ri yo'naltirish orqali ularning oilaviy yoki ijtimoiy muhitdagi tajribasini dars bilan bog'lash mumkin. Masalan, "Men yashayotgan mahalla" mavzusida tadbir o'tkazish, o'quvchilarning oilaviy qadriyatlari haqida hikoyalar tuzish, kattalar bilan suhbatlar o'tkazish, bularning barchasi milliy tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinflar yosh xususiyatlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari (6–10 yosh) analitik fikrlashdan ko'ra sezgirlik, takrorlash, namunaga ergashish orqali ko'proq o'rganadilar. Ular nafaqat muayyan g'oyani, balki uni hayotda qanday namoyon etishni ham ko'rishni xohlashadi. Shu bois milliy qadriyat ruhida tarbiya, avvalo, ustozning shaxsiy namunasiga tayanadi. Ustozning milliy liboslarga hurmati, odobi, tilga e'tibor berishi, chiqishlaridagi samimiyat, ochiqko'ngillik kabi xususiyatlar bolalar ongi va ruhiyatida juda muhim iz qoldiradi.

Bundan tashqari, kichik yoshdagi o'quvchilarda o'yin faoliyati, ijodiy topqirlik, rasm chizish, qo'g'irchoqlar bilan sahnalashtirish, she'rlar yod olish, qo'shiq aytish kabi usullar orqali milliy qadriyatlar singdirish samaraliroq bo'ladi. Masalan, "Milliy kiyimlar" mavzusida minitadqiqot qilish, "O'zbekcha to'y marosimlari" bo'yicha sinfda kichik "teatrlashtirilgan sahna" tashkil qilish va shu kabi ijodiy g'oyalar bolalarda nafaqat zavq, balki qiziqish uyg'otadi, an'analarni o'rganishga undaydi.

Muayyan metodik yondashuvlarning ahamiyati

Integratsiyalashgan darslar. O'qituvchi milliy qadriyatlar mavzusini birgina "Tarbiya" yoki "Ma'naviyat" mashg'ulotlarida emas, balki boshqa umumta'lim fanlari bilan ham uzviy bog'liq holda tashkil qilishi kerak. Masalan, matematika darsida "milli" sonlarni tushuntirish chog'ida xalqimizning qadim sanoq tizimiga oid qiziqarli ma'lumotlar berish, ona tili darsida o'zbek ertaklari, maqollari, matallari bilan ishlash, rus tili yoki ingliz tili darsida milliy bayramlarimiz haqida matnlar o'qish va ularni tarjima qilish, tasviriy san'at yoki mehnat darsida esa milliy bezaklar, liboslar, xalq amaliy san'atiga oid ijodiy ishlar qilinishi mumkin. Bu integratsiya bolalarning mavzuni barcha fanlar kontekstida tushunishiga yordam beradi.

Rolli o'yinlar va trenajyor metodlari. Bolalarga milliy urf-odatlar, masalan, "Navro'z bazmi", "Sumalak tayyorlash", "Kelin salom", "Otalar so'zi – aqlning ko'zi" kabi marosim va an'analarga oid rolli o'yinlar tashkil qilish, ularni turli qahramon rolini bajarishga o'rgatish – bu nafaqat qiziqarli, balki chuqur tarbiyaviy samara beradigan metoddir.

Bolalar bunday metodlar orqali milliy madaniyat elementlarini bevosita tajriba sifatida o'zlashtiradilar.

Mahorat darslari va amaliy mashg'ulotlar. Milliy qadriyatlarni boyitish, avvalo, amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lishi muhim. Masalan, "Milliy taom tayyorlash" mini-laboratoriyasi, "Milliy hunarmandchilik" bo'yicha qo'l mehnati elementlarini o'rgatish yoki "Milliy raqs va musiqa" bo'yicha mahorat darslari o'tkazish orqali o'quvchilarda hayotiy ko'nikma va qiziqishni shakllantirish mumkin. Bolalar o'zlari ishtirokchi bo'lish jarayonida, o'rgangan narsalarini yil sayin chuqurroq tushunadilar va eslab qoladilar.

Audiovizual vositalardan foydalanish. Zamonaviy pedtexnologiyalar: video, slaydlar, elektron darsliklar, multfilmlar, interaktiv taqdimotlar bolalarning e'tiborini jalb qilish, ularda chuqurroq tassavur uyg'otish uchun juda qulaydir. Milliy an'ana va marosimlarga bag'ishlangan qisqa videolavhalar, me'moriy obidalar, ustoz-shogird an'anasiga oid hujjatli filmlar yordamida amaliy mashg'ulotlarni boyitish, o'quvchilarda milliy g'urur va tarbiyaviy hamjihatlik tuyg'ularini mustahkamlash mumkin.

Tarbiya jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.

Boshlang'ich sinfda o'quvchilarda milliy qadriyatlarga mos xulq, nutqiy madaniyat va ijtimoiy faoliyat shakllanishida oila muhitining ham o'rni katta. Shu bois o'qituvchi tarbiya jarayonida ota-onalar bilan ham hamkorlikda ishlashi kerak. Ota-onalar ishtirokidagi uchrashuvlar, bayram tadbirlari, ota-onalarning o'qituvchiga yordam tariqasida faol qatnashishi, sinfda tashkil qilinadigan "oilaviy taomlar festivali", "oilaviy an'analar taqdimoti" kabi tadbirlar nafaqat maktab va oila o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydi, balki milliy qadriyatlarni saqlab qolish va avloddan avlodga yetkazish mas'uliyatini kuchaytiradi.

Natijaviylik va baholash masalalari.

Boshlang'ich ta'lim tizimida milliy qadriyat ruhida tarbiya berishda erishilgan natijalarni baholash, avvalo, o'quvchilarning xulq-atvorida, darsdagi faolliklarida, ijtimoiy munosabatlarida, o'z qadr-qimmatini anglashda aks etadi. Ularning oilaga, atrof-muhitga, maktab jamiyati va do'stlariga bo'lgan munosabati, nutq madaniyati, turli mas'uliyatli topshiriqlarni bajarayotgan paytdagi faoliyati, ayniqsa, milliy bayramlarda ijodiy faolligi – bularning barchasi yosh avlodning ma'naviy fazilatlarini baholash uchun asosi bo'la oladi. Ushbu sohada an'anaviy sinov yoki testlar emas, balki ko'proq kuzatuv, suhbat, ijodiy ishlarni tahlil qilish, bola nutqini o'rganish, ota-onalar fikrini eshitish kabilar qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyat ruhida tarbiyalash, avvalo, o'quv-tarbiya jarayonida metodik yondashuvlarni to'g'ri tanlash bilan uzviy bog'liqdir. Bu yondashuvlar o'quvchilar yosh xususiyatlarini, milliy madaniyatning rang-barang jihatlarini inobatga olgan holda, fanlar aro integratsiya, ijodiy topshiriqlar, rolli o'yinlar, amaliy mashg'ulotlar va ota-onalar bilan hamkorlik orqali boyitilishi lozim. Ustozning shaxsiy namunasi, oqilona rejalashtirilgan dars mazmuni, ijtimoiy-tarbiyaviy tadbirlar va sinfdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarda milliy mentalitetning asosiy belgilari – vatanga muhabbat, katta-kichikka hurmat, mehr-oqibat, birdamlik, halollik, burch, mehnatsevarlik,

marhamat va hamjihatlik kabi xislatlarni kamol toptiradi. Milliy qadriyat ruhidagi tarbiya shu tariqa bolasining keyingi rivojlanish bosqichida mustahkam poydevor bo'lib, uni ma'naviy yuksak shaxs va o'z an'analariga sodiq inson bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratadi. Natijada nafaqat mustaqil hayotga, balki jamiyat manfaatini ko'zlovchi, axloqan yetuk, ijodiy fikrlaydigan va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan barkamol avlod shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G'afurova, Z. N. Boshlang'ich sinflarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish: monografiya / Z. N. G'afurova. – T.: Ilm ziyo, 2020. – 152 b.
2. Burxonova, S. G. Bolalarda milliy qadriyat ruhini rivojlantirish: metodik qo'llanma / S. G. Burxonova. – T.: O'qituvchi, 2019. – 104 b.
3. Nurmatova, M. X. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuv va milliy meros / M. X. Nurmatova // Pedagogika va psixologiya tadqiqotlari jurnali. – 2021. – № 4. – B. 33–40.
4. Xolmuxamedov, U. U. Zamonaviy maktab va milliy tarbiya: ilmiy-uslubiy risola / U. U. Xolmuxamedov. – T.: Fan, 2018. – 126 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bolqiyev Axmad Begali o'g'li**, o'qituvchi [**Булкиев Ахмад Бегали огли**, преподаватель], [**Axmad B. Bolqiyev**, teacher]; manzil: 130100.Jizzax viloyati, Jizzax shahri, sharaf Rashidov ko'chasi, 4., [адрес: 130100.Джизакская область, город Джизак, улица Шарафа Рашидова, 4.], [address: 130100.4 Sharaf Rashidov Street, Jizzakh region, Jizzakh city.].